

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРПЕНТИНИТА КАРМАНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

**Умиров Ф.Э.
Шодикулов Ж.М.**

Навоийский государственный горно-технологический университет,
Республика Узбекистан, 210100, г. Навои. E-mail:
shodiqulov_jurabek@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631590>

В условиях рыночной экономики острым вопросом становится получение магнийсодержащих соединений из местного сырья для удовлетворения спроса внутреннего рынка. Установлено, что в составе исходных образцов серпентинита содержание оксида магния составил около 30 %.

Соединения магния имеют исключительно важное значение для народного хозяйства [1–3]. Важнейшими из них являются окись магния, хлористый магний, углекислый магний, сульфат магния и другие соли магния.

На сегодняшний день в мировой практике особое внимание уделяется разработкам технологии получения чистых солей и оксидов магния с вовлечением в производство имеющихся сырьевых источников в виде рассолов соляных озер, морской воды и природных залежей [4-8].

Объектом исследований являлась порода (серпентинит) Карманинского месторождения [9].

Серпентин $Mg_6[Si_4O_{10}](OH)_8$ — порообразующий минерал, входящий в состав многих метаморфических пород. Он, вместе с группой близких по составу и строению минералов, слагает горную породу серпентинит. В группу входит несколько минералов — гидросиликатов магния одинакового состава, различающихся по своему строению: антигорит, хризотил и офит. К той же группе принадлежат гидросиликаты никеля — гарниерит и др.

Серпентинит — плотная мягкая порода, иногда сланцеватая, иссиня-черного, буроватого, зеленоватого цвета, с характерной, более или менее четко выраженной пламенивидной структурой, пронизанной прожилками и содержащей вкрапленности новообразованных минералов [10-13].

Для установления функциональных связей между составляющими элементами образцов был изучен ИК-спектр (рис. 1).

Рис. 1. ИК-спектры серпентинита Карманинского месторождения

В спектре исходного серпентинита отмечены полосы поглощения SiO_4^{4-} в области длин волн 3660, 3640 и 3440 cm^{-1} , которые можно отнести к функциональным группам $\text{V}(\text{OH}^{1-})$ и $\text{V}(\text{H}_2\text{O})$. Деформационные колебания гидроксид-ионов находились при длинах волн 1410 и 1620 cm^{-1} соответственно. Кроме того, обнаружена полоса поглощения $\text{M}-\text{OH}$ при длине волны 600 cm^{-1} . Присутствие функциональной группы SiO_4^{4-} подтверждается наличием полосы трижды вырожденного антисимметричного валентного колебания SiO_4^{4-} в интервале длин волн 1065–950 cm^{-1} ($\text{V}_{\text{ac}}^{2-}$) и деформационного колебания в области 625 cm^{-1} .

Силикатная форма магния в составе антигорита обосновывает сложность термической обработки серпентинита. Для установления режима обжига серпентинита Карманинского месторождения получили дериватограмму при условиях съемки, где масса навески вещества составляла 398 г; ДТА — 1/10, ДТГ — 1/10, ТГ — 200 мг; $T = 800 \text{ }^\circ\text{C}$, скорость нагрева — 10 град./мин. На кривой ДТА отмечены три эндоэффекта — при 415, 580, 695 $^\circ\text{C}$ и обнаружен один экзоэффект при 825 $^\circ\text{C}$. Общая убыль массы составила 14,6 % (рис. 2).

Рис. 2. Дифференциально-термический анализ (ДТА) серпентинита Карманинского месторождения

Для расшифровки дериватограммы исходный материал нагревали в интервале температур от 20 до 800 °С. Установлено, что в процессе термической обработки промежуточные фазы образца серпентинита состояли в основном из $Mg_3[Si_2O_5](OH)_4$. Вещество, полученное при 800 °С, имело коричнево-бурый цвет и состояло из ортосиликата магния Mg_2SiO_4 . Сопутствующие соединения в составе минерала под действием температуры разлагались до неустойчивой формы с дальнейшим переходом в аморфное состояние.

Для полного обоснования возможности термической обработки образцов был изучен процесс их обжига при разных классах крупности (табл.).

Таблица

Результаты химического анализа обожженного серпентинита при различных температурах (t)

t, °C	Размер частиц, мм	Массовая доля, %										П.п. п.
		SiO ₂	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	SO ₃	
1000	1-2	45,30	7,82	0,55	0,17	4,99	2,08	38,67	0,10	0,19	0,44	0,54
	2-4	45,25	7,69	0,55	0,17	4,86	2,05	38,63	0,07	0,15	0,40	0,50
	4-8	45,20	7,64	0,5	0,1	4,8	2,0	38,5	0,0	0,1	0,37	0,4

				5	6	3	3	9	4	0		7
	8-16	45,10	7,59	0,5 5	0,1 6	4,8 1	2,0 2	38,5 6	0,0 2	0,0 8	0,35	0,4 3
1200	1-2	44,65	6,35	0,7 3	0,1 4	3,3 0	2,1 9	41,7 6	0,0 6	0,1 9	0,21	0,3 2
	2-4	44,59	6,30	0,6 9	0,1 0	3,2 6	2,1 5	41,7 2	0,0 3	0,1 7	0,19	0,2 9
	4-8	44,54	6,26	0,6 5	0,0 8	3,2 1	2,1 3	41,7 0	0,0 3	0,1 5	0,17	0,2 7
	8-16	44,49	6,22	0,6 2	0,0 6	3,1 9	2,1 1	41,6 9	0,0 2	0,1 4	0,16	0,2 6
1400	1-2	43,57	5,85	0,9 0	0,1 2	2,9 2	2,2 6	42,9 7	0,0 7	0,1 9	0,25	0,1 8
	2-4	43,65	5,80	0,8 5	0,0 9	2,8 9	2,2 6	42,9 5	0,0 4	0,1 6	0,22	0,1 5
	4-8	43,65	5,75	0,8 1	0,0 6	2,8 5	2,2 6	42,9 1	0,0 2	0,1 3	0,20	0,1 3
	8-16	43,65	5,72	0,7 8	0,0 4	2,8 3	2,2 6	42,9 0	0,0 1	0,1 2	0,19	0,1 2

Термической обработке подвергались образцы серпентинита с размерами частиц от 1,0 до 16 мм. Ее проводили в диапазонах температур от 1000 до 1400 °С в муфельной печи в течении 2–3 ч. При $t = 1000$ °С, массовая доля MgO в составляло 38,67 %, а при $t = 1400$ °С она увеличилась до 42,97 %. Количество других оксидов в составе серпентинита уменьшалось незначительно.

Таким образом, Из полученных данных дифференциально-термического, рентгенографического и ИК-спектроскопического анализов образцов серпентинита установлено, что при их прокаливании отмечается отделение примесей с отходящими газами. Предварительные исследования серпентинитов Карманинского месторождения показали возможность их использования не только в исходном виде — для получения термостойкой керамики, теплоизоляционных строительных материалов, но также как сырье для получения хлората магния, который используется в народном хозяйстве как дефолиант для предуборочного удаления листьев хлопчатника при машинной уборке хлопка и выпускается в виде гигроскопического порошка.

Использованная литература:

1. Нажарова Л.Н., Хуснутдинов В.А. Получение жидкого стекла из серпентинита, Вестник Казанского технологического университета, Казан-2003. №1. С. 57-59.
2. Умиров Ф.Э., Шодикулов Ж.М., Умиров У.Ф. Исследование процессов получения хлорат-магниевого дефолианта на основе серпентинита Арватенского месторождения. «Путь науки» (№ 10 (80), 2020 С.-19-22
3. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Шодикулов Ж.М. Физико-химические свойства и агрохимическая эффективность новых дефолиантов на основе хлоратов натрия, магния и кальция, содержащих ПАВ. Universum: Химия и Биология. Москва -2021. №1 1(79), с 90-95.
4. Умиров Ф.Э., Шодикулов Ж.М. Исследование основных физико-химических характеристики серпентинита Карманинского месторождения. Республиканская научно практическая конференция “Актуальные проблемы предметов химический технологии”. Ташкент - 2020.
5. S.M.Qodirov, B.F.Muxiddinov, H.M.Vapoyev, A.T.Umrzoqov, X.X.Karamatova. Geterogen-katalitik usulda metilpiridinlar sinteziga katalizatorlar tabiati va haroratning ta’siri / Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo texnologiya, kimyo va oziq ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yullari/ Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan 2022 y. 166 b.
6. Kh. Vapoyev, A.Umrzokov, S.Kodirov. The impact of the nature of catalysts and peptizers on the synthesis of methyl pyridines. Universum:технические науки 2022. Ст.33-36.
7. Кодиров С.М., Вапоев Х.М., Умрзоков А.Т., Шарипов С.Ш., Бектуров Р.Р. Синтез пиридиновых производных на основании гетерогенных катализаторов. Universum:технические науки. Выпуск 12(105). 2022. Ст.37-44.
8. Kuvandik S., Bakhodir M., Sanat S. Investigation Of Changes In The Concentration Of Metals In The Process Of Bacterial Oxidation Of Flotation Concentrate //Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 1.
9. Санакулов К. С. и др. Исследование изменения концентрации ионов металлов в бактериальном окислении флотоконцентрата в жидкой фазе //Горный вестник Узбекистана.-Навои. – 2020. – №. 4. – С. 24-28.

10. Шарипов С. Ш. У., Мухиддинов Б. Ф. Бактериальное выщелачивание сульфидных флотоконцентратов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81). – С. 97-100.
11. Juraev, S.T., Mukhiddinov, B.F. Results of derivatographic and ir-spectroscopic investigations of wear-out rubber of car tires after pyrolysis processing //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Том 1112, Выпуск 12022 Номер // International Conference on Environmental Technologies and Engineering for Sustainable Development, ETESD 2022 Tashkent13 October 2022до 16 October 2022.
12. Mukhiddinov Bahodir, Tilavova Lola, Juraev Shokhruh // Development of compositions from waste of polypropylene and polyethylene terephthalate and research of their technological and thermal properties //Scientific Conference on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2021 Tashkent 1 April 2021 3 April 2021 Том 264.
13. Döbelin N., Kleeberg R. Profex: a graphical user interface for the Rietveld refinement program BGMN // Journal of Applied Crystallography. 2015. Vol. 48. P. 1573–1580.

